

O‘ZBEK SHEVALARI LEKSIKASINING LINGVOGEOGRAFIK, LINGVOAREAL HAMDA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Absattarova Muxlisa Komiljon qizi

**Namangan davlat universiteti Lingvistika
(o‘zbek tili) yo‘nalishi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19086703>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek shevalari leksikasining o‘ziga xos ilsoniy belgilari, lingvogeografik, lingvoareal hamda lingvomadaniy lingvistik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: lingvoareal, qarluq, qipchoq, og‘uz lahjasi, dialektlar, lingvogeografiya, areal lingvistika, sheva, dialekt, dialektal o‘zgachalik, asos dialekt, ilmiy-nazariy mulohaza.

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические языковые особенности, лингвогеографические, лингвоареальные и лингвокультурологические особенности лексики узбекских диалектов.

Ключевые слова: лингвоареальный, карлукский, кыпчакский, огузский диалект, диалекты, лингвогеография, ареальная лингвистика, диалект, диалект, диалектная специфика, базовый диалект, научно-теоретическое рассуждение.

Abstract: This article examines the specific linguistic features, linguogeographical, lingvoareal, and linguocultural features of Uzbek dialect vocabulary.

Key words: linguo-areal, Qarluq, Kipchak, Oghuz dialect, dialects, linguo-geography, areal linguistics, dialect, dialect, dialect specificity, basic dialect, scientific-theoretical reasoning.

O‘zbek shevalarining lingvogeografik va lingvoareal tadqiq etilishi haqida fikr yuritilganda, aytish mumkinki, XX asrda o‘z o‘rni va maqomiga ega bo‘lgan o‘zbek shevashunoslik fani keyingi yillarda evolyutsion taraqqiyoti natijasida empirik-klassifikatsion bosqichdan qiyosiy-tarixiy, lingvogeografik va arealingvistik bosqichga o‘tdi. Tilshunoslik yoki dialektologiya fanining geografiya bilan til yoki sheva faktlarini tekshirishda umumiy metodlardan foydalanishga tabiiy ehtiyoji mavjud. Biron bir til materialining tarqalish joylarini tahlil qilishda, shevalar xaritasi yoki atlaslarini tuzishda shevashunoslik geografik bilimlarni qo‘llash zaruriyati yuzasidan areal lingvistika va lingvogeografiya fanlari paydo bo‘lgan¹. Dialekt va shevalarni geografik-kartografik usulda tadqiq etishni “Devonu lug‘ati-t-turk” asarida M.Koshg‘ariy boshlab bergan bo‘lib, buyuk olim o‘z “Devon”ida XI asr turkiy lahja va shevalarda gaplashuvchi xalqlar qaysi hududlarda yashashini aks ettirgan xaritani joylashtiradi. O‘z davri uchun mukammal tarzda tuzilgan xarita bugungi dialektal tadqiqotlarga ham asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Mahmud Koshg‘ariy tomonidan tuzilgan ushbu xaritada toponimlar, oronimlar, shuningdek, etnotoponimlar – urug‘ va qabila nomlari keltirib o‘tilgan. Yer yuzining aylana shaklidagi tasvirida faqat sharqiy yarim shar ifodalangan bo‘lib, xaritaga sig‘magan nomlar kitobda batafsil sharhlangan. Bu tariximizdan bizgacha yetib kelgan noyob qadimgi obida bo‘lib, uni birinchi dialektal xarita deb atash mumkin²

¹ Дарвишов И. Ареал тилшунослик: жануби-ғарбий Наманган шеваларининг фонетик-фонологик хусусиятлари. Монография. – Наманган: НамДУ нашри, 2019. – Б.7.

² Eltazarov, Juliboy; Mamajanov, Rasuljon. Mahmud Kashgariy’s Map of Turkic World and Modern Geopolitical Position of Turkic Peoples – https://www.academia.edu/38498841/mahmud_kashgariy_s_map_of_turkic_world_and_modern_geopolitical_position_of_turkic_peoples (January, 2024).

XX asrga qadar ham ko‘plab yevropalik sayyohlar va turkologlar tomonidan turkiy xalqlar, jumladan o‘zbeklar yashaydigan joylarning xaritalari tuzilgan. Bunday xaritalarning asosiy qismi siyosiy xarakterga ega bo‘lsa-da, ulardan dialektal belgilarni topish mumkin.

Bu borada rus olimlarining ilmiy faoliyati samaraliroqdir. O‘tgan asr davomida o‘zbek shevashunoslari tomonidan ham ko‘plab xarita va atlaslar yaratildiki, ular bugungi lingvistik geografiya va areal lingvistika asosining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan. O‘zbek dialektologiyasida olib borilgan tadqiqotlar lingvistik xaritalardan xoli emas. Chunki, shevashunoslik geografiya fani bilan chambarchas bog‘liq. Ya‘ni ma‘lum hududda shevalarning tarqalish va qo‘llanilish chegaralarini belgilashda geografiya faniga tayaniladi. “Tilshunoslik terminlarining ensiklopedik lug‘ati”da: “*Areal lingvistika* (lotin tilidan – *maydon, makon*) – tilshunoslikning lingvistik geografiya usullaridan foydalangan holda, til hodisalarining hududiy darajada tarqalishini va tillararo (dialektlararo) o‘zaro ta‘sirini o‘rganadigan bo‘limidir. O‘zaro ta‘sir qiluvchi til (dialekt) faktlarini hududiy tavsiflashda hal qiluvchi prinsip ularning frontal qamrovidir. Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – lingvistik xususiyatlarning hududiy taqsimlanish xususiyatlari va izoglossalarning talqinini baholash hisoblanadi. Natijada dialektlar, tillar va hududiy jamoalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir sohalari aniqlanadi – umumiy tarkibiy xususiyatlar bilan tavsiflangan til birlashmalari belgilanadi” – deb izohlangan³. “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da areal lingvistikani 2 ma‘noda ta‘riflaydi: 1. Tilshunoslikning lingvistik areallarni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi sohasi; 2. Tilshunoslikda lingvistik areallarni o‘rganishga alohida e‘tibor beruvchi yo‘nalish. Yuqoridagi sharh va ta‘riflardan kelib chiqadigan bo‘lsak, bir dialektal arealda turli sheva va lahjalar sohiblarining aralash istiqomat qilishi, sheva va lahjalarning qardosh va qardosh bo‘lmagan tillarning ta‘siri muhiti bo‘lgan o‘zbek xalq shevalarida areal lingvistika fanining ahamiyati nihoyatda muhim sanaladi. Bunda ikki tillilik, uch tillilik, milliy xalq shevalarining aralash holatda yashaydigan hududlar yaqqol namoyon bo‘ladi. Ana shunday hududlar bo‘yicha amalga oshirilgan Sh.Jo‘rayev⁴, Z.Tillaboyeva⁵ va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida ko‘rib o‘tilgan masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek sheva va lahjalarning dialektal tasvirini ilmiy kuzatish uchun ham arealingvistik tahlil metodlariga zaruriy ehtiyoj mavjud. Tilshunos Ibrohim Darvishov o‘z ishlarida bu ilmiy ehtiyojni dalillashga harakat qilgan. Olim o‘zining “Areal lingvistika: janubiy-g‘arbiy Namangan shevalarining fonetik-fonologik xususiyatlar” nomli tadqiqotida jahon tilshunosligining arealogiya sohasi vakillari o‘z ilmiy qarashlarida millat tilini dialektologik manba – materiallarni lingvistik geografiya, areal lingvistika tamoyillari asosida bir butun, yaxlit – umumiy tarzda o‘rganish ko‘proq samara berishini isbotladilar. Ularning ilmiy qarashlari, asarlari u yoki bu til hodisasining hududiy tarqalishini ko‘rsatuvchi lingvistik xaritaga tushirilgan belgilar – izoglossa tushunchasining mohiyatini ochib berganligini ta‘kidlab o‘tadi⁶. Shu o‘rinda areal lingvistikaning asosiy tushunchasi bo‘lgan izoglossa termini haqida ham to‘xtalib o‘tish lozim. Chunki asosiy termin va tushunchalar fan yoki yo‘nalishning

³ Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 683. <https://tapemark.narod.ru/les/043d.html> (2023-yil, avgust).

⁴ Жўраев Ш. Билингвизм шароитида тожик ва ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро aloqalari (Самарқанд вилояти материаллари асосида). Филол.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. автореф. – Самарқанд, 2018. – 48 б.

⁵ Tillaboyeva Z. Samarqand shahri o‘zbek shevalarining leksik xususiyatlari (qarluq lahjasi misolida). Filol. fan.b.fals.d. (PhD) diss.avtoref. – Samarqand, 2023. – B. 48.

⁶ Дарвишов И. Ареал тилшунослик: жануби-ғарбий Наманган шеваларининг фонетик-фонологик хусусиятлари. Монография. – Тошкент: Наврўз, 2019. – Б. 8.

mazmun-mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Manbalarda *izoglossa* – arealogik tadqiqotlarning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, o‘zaro o‘xshash hodisa (qonuniyat)ning tarqalish (qo‘llanish) nuqtalarini va bu nuqtalarini tutashtiruvchi chiziqni hamda hodisaning tarqalish chegaralarini xaritada belgilovchi chiziq yoki belgi⁷ sifatida izohlanadi. Bundan tashqari, izoleksa – leksik, izomorfa – morfologik, izosintagma – sintaktik, izofona – fonetik, fonologik izoglossa kabi turlari mavjud. Til hodisasining qayerda shakllanib vujudga kelganligi va uning tarqalish chegaralarini aniqlash areal lingvistikaning asosiy vazifalaridan biridir⁸.

Lingvistik geografiya – til hodisalarining hududiy tarqalishini o‘rganuvchi [tilshunoslikning](#) bo‘limi bo‘lib, XIX asr oxirida shakllana boshlagan. Turli tillarda dialekt farqlari mavjudligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning to‘planishi ma‘lum bir til hududida ushbu farqlarni taqsimlash chegaralarining mos kelishi yoki mos kelmasligi muammosini keltirib chiqardi. Lingvistik geografiya areal lingvistika bilan chambarchas bog‘liq. Ba‘zi dialekt shakllanishlarining xususiyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni geografik xaritaga o‘tkazish shuni ko‘rsatdiki, ularning til egallagan hududda tarqalishi geografik xaritada ma‘lum bir lingvistik faktning hududiy tarqalishini cheklaydigan izoglossa chiziqlarining murakkab to‘qnashuvini tashkil qiladi va odatda, ma‘lum bir dialektga xos bo‘lgan turli hodisalarining izoglossalari mos kelmaydi. Biroq, to‘liq mos kelmasdan, alohida izoglossalar bir-biriga yaqinlashib, izoglossalar deb ataladigan to‘plamlarni hosil qiladi, ular orasida hududlar, ma‘lum bir to‘planning hodisalariga ko‘ra til birligi bilan ajralib turadi va hududiy dialektlarni hosil qiladi. Bir tilning tarqalish hududidagi izoglossalar to‘plami yoki “til landshafti” o‘rganish obyekti hisoblanadi⁹. Lingvistik geografiyaning asosiy o‘rganish obyekti – til hodisalari: 1. Izoglossalar, izofonema va izomorfema. 2. Lingvistik atlaslar. 3. Mos hodisalar. 4. Areallar. 5. Lingvografik kartalar va kartalashtirish. 6. Til landshafti. 7. Aralash zonalar. 8. Innovatsiya markazi. 9. Iradaiatsiya va boshqalar¹⁰.

Qayd etilganidek, lingvogeografiya sheva, lahjalarni xaritalashtirish bilan shug‘ullanadi. Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, XX asr o‘zbek dialektologiyasida hududiy sheva va lahjalarni tadqiq qilishga oid ishlarda ko‘plab xaritalar tuzilgan. Manba va darsliklarda qayd etilganidek, A.K.Borovkov 1940-yillardan boshlab o‘zbek shevalarining atlasini yaratish ishlarini boshlab bergan. O‘zi yaratgan anketa yordamida Farg‘ona shevalarini tadqiq qilgan. Keyinchalik bu ishlarga V.V.Reshetov boshchilik qilgan. Toshkent va Ohangaron hududlarida iste‘molda bo‘lgan qurama shevasining 49 ta dialektal xaritasini ishlab chiqqan bo‘lib, shu asosda Toshkent viloyati shevalari atlasini tuzgan, ushbu atlas 150 ga yaqin kartalardan iborat.

Shu o‘rinda shevalar xaritasi va atlas haqida ayrim nazariy ma‘lumotlarni keltirib o‘tsak. Dialektal xarita lahja va shevalarning geografik joylashuvini ko‘rsatib berishga xizmat qiladi. Bunday xaritalarda shevaga xos hodisalarining taqsimlanishi va hududlari aniq belgilab beriladi. Xaritalar shartli belgi va ranglardan iborat bo‘ladi. Bir xildagi shartli belgilar va ranglardan iborat kartalar to‘plami *dialektal atlas* deyiladi. Atlaslar til yoki shevaga xos biron hodisa yuzasidan, umumiy milliy til yoki biron hudud yuzasidan yaratilishi mumkin. Rus, qozoq, turkman tillarining dialektal atlaslari mavjud. Ammo o‘zbek tilining umumiy milliy

⁷ Murodova N., Yarashova N. Areal lingvistika. Darslik. – Toshkent: Faktor press, 2023. – B. 117.

⁸ Murodova N., Yarashova N. Areal lingvistika. Darslik. – Toshkent: Faktor press, 2023. – B. 117.

⁹ Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 683.; <https://tapemark.narod.ru/les/268a.html> (2023-yil, avgust).

¹⁰ Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси: Дарслик. – Тошкент: А.Қодирий номидаги ХМН, 2004. – Б. 15.

dialektal atlas yaratilmagan. Faqatgina ayrim hududlarga xos hududiy atlaslar yaratilgan. Bu sohada Sh.Shoabdurahmonov, A.Jo‘rayev, Q.Muhammadjonov, A.Shermatov, Y.Ibrohimovlarning tadqiqotlari mavjud. Akademik Sh.Shoabdurahmonov O‘zbekistonda birinchi bo‘lib shevalar atlasini yaratishning nazariy qoidalarini ishlab chiqdi. Professorlar Q.Muhammadjonov shimoliy o‘zbek shevalarini, A.Shermatov Quyi Qashqadaryo shevalarini, Y.Ibrohimov va Z.Ibrohimovalar Orol bo‘yi o‘zbek shevalarini, N.Murodova Navoiy viloyati shevalarini kartalashtirgan¹¹. Sheva va lahjalarni xaritalash va atlasini tuzish obyektini sinchiklab o‘rganib chiqishni taqozo qiladi. Buning uchun maxsus anketa yoki so‘rovnomalar ishlab chiqish lozimligini yuqorida qayd etib o‘tgandik. Dastlab Y.D.Polivanov tomonidan o‘zbek tilida izoglossa borligi va ularni xaritalash kerakligi haqida bo‘lsa, 1944-yilda professor A.K.Borovkov o‘zbek tili shevalari atlasini yaratish maqsadida “O‘zbek sheva-lahjalarini tekshirishga doir savol-javoblar” anketasini tuzdi. M.Mirzayev 1955-yilda “Buxoro viloyatidagi o‘zbek shevalarini o‘rganish uchun anketa”, professor A.Aliyev 1964-yilda “Namangan dialekti bo‘yicha material to‘plovchilar uchun anketa”, 1976-yilda professor A.G‘ulomov, A.Aliyev, K.Nazarovlar tomonidan “O‘zbek tilining mahalliy shevalari bo‘yicha material to‘plovchilar uchun metodik qo‘llanma” yaratdilar¹². Hozirgi kunda har bir hududdagi oliy ta‘lim tashkilotlari filologiya yo‘nalishlari uchun alohida anketa-so‘rovnomalar ishlab chiqilgan bo‘lib, amaliy darslarda va dala amaliyotlarida qo‘llanilib kelinmoqda.

Keyingi yillarda o‘zbek sheva va lahjalari bo‘yicha lingvomadaniy tadqiqotlar ham olib borilmoqda. Sun‘iy til ko‘rinishdagi adabiy tildan ko‘ra shevalarda lingvomadaniy xususiyatlar yaqqol ko‘rinadi. Ya‘ni, shevalar tayyor lingvomadaniy material hisoblanadi. O.Fayzulloyevning “O‘zbek folkloridagi lingvokulturemellarining inglizcha tarjimada berilishi”¹³, S.Rahimovning “Surxondaryo chorvachilik leksikasida etnografizmlar”¹⁴, F.Musayevaning “O‘zbek shevalarining lingvomadaniy tadqiqi”¹⁵ kabi tadqiqotlar ham amalga oshirilgan. O‘zbek tilshunosligi boshqa sohalari qatori dialektologiya fanida ham antroposentrik paradigma metodlari asosida til materialini tadqiq qilish taboro keng yoyilmoqda. Jumladan, bunday tadqiq usullaridan biri – lingvomadaniy tahlil metodi uchun sun‘iy o‘zlashtirilgan til materialidan ko‘ra, tabiiy shakllangan til materialini, ya‘ni xalq tili bo‘lgan sheva va lahjalarni o‘rganish qulay. Xalq shevalari – milliy qadriyatlarimiz ko‘zgusi, milliy madaniyatimizning tarkibiy qismi, milliy tilimizning “joni”, madaniyatimizning yorqin ko‘rinishidir. Uni shunchaki, element, material sifatida emas, balki egasi bo‘lgan insondan ajratmasdan o‘rganish lingvomadaniy usulning vazifasi sanaladi. Lingvomadaniy tadqiqotlar asosiy birligi lingvokulturemalar hisoblanadi. Manbalarda unga quyidagicha ta‘rif belriladi: til belgisining ma‘nosi va madaniy mazmun birikuvidan tarkib topuvchi, semantikasida madaniy axborot yaqqol namoyon bo‘luvchi til birliklari *lingvokulturemalar* deyiladi. Jumladan, frazeologizmlar, etalonlar, ramzlar, metaforalar, turg‘un o‘xshatishlar, nutqiy etiketlar, urf-odat va marosimga doir so‘zlar, topishmoqlar, milliy realiyalar, arxitiplar, mifologemalar, lakunalar, prezident

¹¹ Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013. – B. 13-14.

¹² Тўйчибоев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси: Дарслик. – Тошкент: А.Қодирий номидаги ХМН, 2004. – Б. 21-22.

¹³ Файзуллоев Ў. Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши (болалар фольклори жанри ва эртақлар мисолида). Фил.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. – Тошкент, 2019. –148 б.

¹⁴ Раҳмонов Б. Сурхондарё чорвачилик лексикасида этнографизмлар //Ўзбек тили ва адабиёти. -№ 4, 2018. – Б. 108-112.

¹⁵ Мусаева Ф. Ўзбек шеваларининг лингвомаданий тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2019. – 120 б.

birliklar lingvokulturemalarni tashkil qiladi¹⁶. Dialektal tadqiqotlarni ham lingvomadaniy usullarda amalga oshirish, dialektal lingvokulturemalarning lug‘atini tuzish, nihoyatda, dolzarb masaladir. Tilmizning boyligini va madaniyligini namoyon qilishda bu tipdagi lug‘atlarning ahamiyati katta.

O‘zbek zamonaviy dialektologiya fanining yuzaga kelishi bilan dialektal lug‘atlarni yaratish dolzarbligi doimo qayd etib kelinadi. Yuqoridagi mulohazalarimizni dalillash uchun qayd qilib o‘tganimiz tilshunos olim A.Ishayevdan tashqari, taniqli tilshunoslar F.Abdullayev, A.G‘ulomov, K.Nazarov, A.Nosirov, D.Abdurahmonov, S.Ashirboyev, M.Abdiyev, N.Murodova ham o‘z tadqiqotlarida ta’kidlab keladilar. Shulardan xulosa chiqargan holda, avvalo, sheva va lahjalarni tadqiq etish ko‘lamini o‘zgartirish, hajm va sifat jihatdan yangicha mazmun kiritish lozim. O‘rganilmagan, chala tadqiq etilgan shevalarni o‘rganish, ularni tizimlashtirish, areal xususiyatlarini belgilash va xaritalash lozim. Bu ishlarni amalga oshirish, bundan 70-80 yil oldingi kabi oson kechmaydi. To‘g‘ri, bugun qo‘limizda kompyuter va boshqa elektron vositalar bor, ular ishlarimizni, ma‘lum ma‘noda, yengillashtiradi. Ammo shevalar “yo‘qolib”, xalq tili “adabiydashib” bormoqda.

Hozirgi kunda globallashuvning milliy tilimizga jiddiy salbiy ta’siri kuzatilmayotgan bo‘lsa-da, kelajakda yuz berishi mumkin bo‘lgan bunday ta’sirlardan biri – adabiy tilning hayotbaxsh ildizlari bo‘lmish shevalardan uzoqlashishi, buning o‘rniga chet tillardan so‘z va ifoda-qolip o‘zlashtirish kabi hollarning oldini olish maqsadga muvofiqdir. Buning eng sodda va samarali yo‘li o‘zbek tilining davlat va jamiyat hayotidagi mavqeyini doimiy ravishda mustahkamlab borish, uni nafaqat davlat tili, balki to‘laqonli iqtisodiy, madaniy va ilmiy tilga ham aylantirish, buning uchun o‘zbek tilida yaratiladigan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy adabiyotlar sonini ko‘paytirish, shu bilan birga chet tillardan o‘zbek tiliga o‘zlashayotgan so‘zlar, iboralar va atamalar sonini maksimum darajada kamaytirish, ularning o‘zbekcha muqobillarini topish, yaratish va muomalaga kiritish lozim bo‘ladi¹⁷. Bu muqobillarning adresi esa to‘g‘ridan to‘g‘ri xalq shevalari deyish mumkin.

Binobarin, tilimizning “asl ildizlarini” yaqqol ifodalaydigan dialektal birliklarni asrab qolish uchun ham shevalarni o‘rganishni kechiktirmasligimiz lozim. Sheva materiallarini to‘plash, tahlil qilish va saqlashda yangi metod va imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Birlamchi vazifa, qanday ko‘rinishda bo‘lmasin, lug‘atlar yaratishimiz, hozirgi kunda ko‘p qo‘llanilayotgan korpus lingvistikasiga murojaat qilishimiz, o‘zbek sheva va lahjalarining dialektik milliy korpusini yaratishimiz juda dolzarbdir. O‘zbek tilshunosligida bu yo‘nalishda ilk qadamlar tashlangan. Tadqiqotchi Muyassar Xolova tomonidan Boysun qipchoq shevasi asosida milliy shevalarning korpusini tuzishning lingvistik asoslari bo‘yicha ilk ish amalga oshirildi¹⁸. Bu sohadagi tahlillar keng ko‘lamda amalga oshiriladi, albatta. Zero tilimizning “...sofligini saqlash, uni boyitib borish aholining nutq madaniyatini oshirish, ...tilning zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta‘minlash”¹⁹

¹⁶ Худойберганаева Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиёо, 2015. – Б. 26.

¹⁷ Holmo‘minov, Ja‘far. Globallashuv: milliy til va davlat tili – <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/news/50> (December, 2023).

¹⁸ Холова М. Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида). Фил.фан.б.фалс.д. (PhD) дисс. автореф. – Термиз, 2022. – 48 б.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 20 октябрдаги «Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6084-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5058351>.

bugungi taraqqiy etgan davrning vazifalaridan biridir. Bundan tashqari, shevaga xos dissertatsion va boshqa xildagi tadqiqotlar natijasida yig'ilgan dalillarni tizimlashtirishimiz zarur. Buning uchun yaqinda tashkil etilgan “O'zbek shevashunosligi markazi” juda zaruriy tashkilot sanaladi. Umid qilamizki, Markaz tizimli tarzda ish olib boradi hamda o'zbek dialektologiyasining rivojini belgilab bera oladi.

Zamonaviy dialektal tadqiqotlarda arealogik, lingvogeografik va lingvomadaniy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shevalarga xos xususiyat va hodisalarning geografik tarqalish o'rni va chegaralarini belgilash ularni yaqqol namoyish qilishga olib keladi. Shuning uchun ham zamonaviy ilm-fanda bu usullardan foydalangan holda tadqiqotlar olib borilmoqda. Shunday tadqiq obyektlari borki, o'z ichki va tashqi xususiyat va belgilariga ko'ra alohida yondashuvni talab qiladi. Biz tadqiq qilayotgan shevalarga xos bo'lgan morfologik xususiyatlarni o'rganish ham xuddi shunday mazmun kasb etadi. O'zbek xalq shevalarining morfologiya, xususan, yordamchi so'z turkumlari, batafsil bo'lmasa-da, tadqiq qilingan ilmiy obyektlardan biri sanaladi. Ammo lingvoareal metodlar asosida shu vaqtga qadar o'rganilmagan sohalardan biridir. Bizning nazarimizda, leksik ma'no anglatmay, faqat grammatik funksiya bajaradigan ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalarni tasnifiy, tavsifiy, lisoniy tahlil usullaridan ko'ra, lingvogeografik va arealogik metodlar bilan o'rganish yetarlicha samara beradi.